

Explicação sobre o Livro de Atas do Diretório Municipal do PRP em Cariacica (1955 a 1958)

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado ao Capítulo 5 do livro.

Contexto da criação deste Livro de Atas:

O Partido de Representação Popular (PRP) era uma agremiação relativamente pequena, oriunda do integralismo, que até 1955 não estava devidamente organizada em Cariacica. Como 1955 foi um ano de eleições presidenciais e Plínio Salgado, líder máximo do PRP, era um dos candidatos, houve uma articulação para a criação de um Diretório Municipal do PRP em Cariacica. Dessa forma, Obéd Emmerich, um ex-chefe integralista de Cariacica no período 1934-1937, ficou com a incumbência de criar esse Diretório.

O Livro de Atas do Diretório Municipal do PRP em Cariacica (1955–1958) foi encontrado em 2019, entre outros documentos guardados por Obéd na residência da família. O documento é agora disponibilizado na íntegra neste MSE na plataforma Zenodo.

A história da criação e do encerramento deste Diretório é apresentada na seção 5.8 do livro *Caneta de Ouro* e também no *Texto CAR* — “*CARIACICA em sua jornada política (1930–1984)*”, de F. G. Emmerich (2025), disponível como um item separado de MSE no endereço: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17305941>